

NASRIY ASARLAR VOSITASIDA O‘QUVCHILARIDA KITOBXONLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI

Kamoljonova Dilfuza Xoldorovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510564>

Go‘dak dunyoga kelib, atrofni anglashga harakat qilar ekan, uning qulog‘i chalingan ilk badiiy asar namunasi alla bo‘ladi. Allada onaning farzandiga aytgan tilaklari, orzu-umidlari ifoda etiladi. 3-4 yoshli tabiat va borliqni ertak, rivoyat va hikoyatlar orqali tassavurida shakllantira boshlaydi. Kichik hajmdagi nasriy asar (ertak, hikoya kichik qissa)larda tilga olingan qahramonlari misolida kichikintoy dunyoni idrok etishni, oq va qora, yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, egrilik va to‘g‘lik rostgo‘ylik va yolg‘onchilik o‘rtasidagi farqni o‘zaro taqqoslab, bir biridan farqlashni o‘rgana boshlaydi.

Ertak tarbiya vositasi vazifasini bajaradi. Kichik hajmli ertak va hikoya va matnlar orqali o‘quvchida kitobxonlik ko‘nikmalari oson, sodda va bosqichma bosqich shakllanadi. Badiiy kitoblar, shu jumladan nasriy asarlar o‘quvchining his-tuyg‘ulari, ichki dunyosi va xulq-qtvorini tarbiyalaydi. Bugun zamonaviy ta‘limda kitobning vazifasi ma‘lumot berish, u aynan didaktik tamoyilga asoslanishi shart emas, degan ilmiy farazlar ham mavjud. Ammo kitoblar, ayniqsa bolalar kitoblari o‘zining didaktik prinsiplarga asoslangani bilan ahamiyatli hisoblanadi. 7 yoshgacha bolalar ham jisman ham aqlan shiddat bilan rivojlanadi, bu vaqt oralig‘ida kichikintoyning jismonan rivojlanishi uchun turli vitamin va minerallar ne chog‘lik zarur bo‘lsa, aqliy kamoloti uchun kitob shu qadar muhim hisoblanadi. Kitob mutolaasi bola rivojlanishiga quyidagicha ta‘sir qiladi – katta odamning 70 % intellektual qobiliyatlari hayotining birinchi 5 yilda shakllanadi. Kichik yoshda o‘quvchilarda kitobxonlikni shakllantirishda ota-ona, maktab va kutubxonachi hamkorligi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilsa, ish samarali natija beradi.

Kitob o‘qimaslikning salbiy oqibatlar

– kitob o‘qimagan bolaning voqea-hodisalarni tahlil qilish ko‘nikmalari bo‘lmaydi. Bu nimaga sodir bo‘ldi, nima sababdan sodir bo‘ldi, bu voqaening sodir bo‘lishiga qanday omillar sababchi, degan savolar kitob o‘qimagan bolani umuman qiziqtirmaydi;

Dunyoqarashning tor bo‘lishi – badiiy obrazda ifodalaganda, atrofdegivoqea-hodisalarga befarq hissiz insonga aylanib qolishi.

– bola aql-u tafakkurida foyalar tanqisligi, kreativlikning yitishmovchiligi. Bu kabi bolalardan ixtirochi, olim va ijodkorlar yetishib chiqmaydi;

– muammoli vaziyatda undan chiqish yo‘lini bilmaslik. Tushkunlik, dipressiya, Bola bir qiyinchilikka tushsa, muammoga mustaqil yechim topa olmasligi;

– Sabr qilishni bilmaslik, biror bir ishg 10-15 daqiqadan ortiq diqqat qarata olmaslik.

Kitobni bilimlar va ma‘lumotlar koniga o‘xshatish mumkin. o‘quvchi kitobni varaqlagani sari, kondan xazina topgan konchidek boyib boraveradi. Bu boylik uning tafakkur xazinasini to‘ldiradi.

– badiiy adabiyot o‘qigan boladan ijodkor, ilmiy kitob o‘qigan boladan olimlar yetishib chiqadi. Kitob o‘qiganda uni yodlab olib emas, mazmunini tushungan holda, o‘igan muhim. Kitob o‘qimagan bolaning o‘z shaxsiy fikri ham bo‘lmaydi;

– kitob soʻz boyligi rivojlantirib, nutqi ravon qiladi. Kitob oʻqimagan bolaning nutqi qashshoq, yozma nutqi imloviy xatolarga toʻla boʻladi;

– kitoblar eng yaxshi motivatorlar, ilhom va gʻoya manbai. Kitob mutolaa qilmaslik, bu neʼmatlardan bebahra qolishga olib keladi.

Baʼzi kishilar uchun kitob vaqti maroq bilan oʻtkazishga yordam beradigan, koʻngil ochar vosita hisoblanadi. Bugun taʼlim sifati boʻyicha yetakchi oʻrinlarda turgan Finlandiya va Buyuk Britaniyada maktab oʻquvchilari uchun “Reading for pleasure” – Rohatlanib mutolaa qilish dasturi foliyat koʻrsatadi.

Buyuk Britaniyaning Oxford Universiteti tomonidan yaratilgan mazkur platforma “Bolalar uchun kitob oʻqib berishda ota-onalarga komaklashadi”. Platformada kitoblarni oʻquvchi yoshiga qarab tanlab oʻqishingiz mumkin. 8 ta yacheykada 3-4 yoshdan boshlab 10-11 yoshgacha bolalarning yoshiga mos ilmiy, badiiy va innovatsion gʻoyalari bilan sugʻorilgan adabiyotlar jamlangan. Platforma ota-onalarga Nima oʻqish, Necha daqiqa oʻqish va Qanday oʻqish haqida maʼlumot berib, kitobxonlarni maʼlum bir adabiyotga yoʻnaltiradi.

Nasriy asarlarga ertak, hikoya, qissa kiradi. Prozaiklardan Xudoyberdi Toʻxtaboyev, Yayra Saʼdullayeva, Erkin Malik, Farhod Musajonov, Xidoyat Olimova, Muhabbat Hamidovalar sara qissa, hikoya, ertaklari boshlangʻich sinf oʻquvchilariga sinfdan tashqari oʻqish uchun tavsiya etiladi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari oʻrtasida kitobxonlik kompetensiyasini oshirish uchun avvalo kitobxonlik muhitini yaratish zarur. Buning uchun boshlangʻich sinf oʻqituvchisining oʻzi kitobxon boʻlishi kerak. Respublika bolalar kutubxonasi tashabbusi bilan 2023-yil 3-mayda kitobxonlik forumi oʻtkazildi. Soʻrovnoma natijasiga koʻra 1994-yil maktab oʻquvchilarining kitobxonlik darajasi 24% ni tashkil qilgan boʻlsa, bugungi kunda bu koʻrsatgich biroz pasaygan.

Bilim kitob orqali qoʻlga kiritiladi. Yusuf Xos Hojibning “Qutadgʻu bilig asarida” bilimning ahamiyatini yuksak darajaga koʻtaradi. “Kishi bilimi bilan yechilmaydigan jumboq yoʻq” deydi Yoshlar oʻrtasida kitobxonlikni keng targʻib qilqish maqsadida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan “Yosh kitobxon” tanlovi boʻlib oʻtmoqda. Oʻquvchilarga avtomashinalar taqdim etilayotgani maktab oʻquvchilari oʻrtasida kitobxonlikni targʻib etilishiga sabab boʻlmoqda.

Oʻquvchilarni kichik yoshdan kitobxonlikga qiziqtirish, sinfdan tashqari darslarda mutolla soatini ajratish, unda tarbiyaviy ahamiyatga ega asarlar yuzasidan insho, bayon yozish yozma nutqini rivojlantirish, oʻgʻil-qizlarda ijobiy fazilatlarini shakllantirishda ijobiy natijalarni koʻrsatadi.

Inson yashashi, rivojlanishi uchun bir qancha faktorlarga ehtiyoj sezadi. Moddiy ehtiyojlari kabi, aql tafakkuri ham hamisha ozuqa olishi, boyishib borishi zarur. Mutolaa orqali inson tafakkuri yuksaladi, rivojlanadi. Tarbiya - pedagogik jarayon boʻlib, kishilarda jismoniy, ruhiy, axloqiy, maʼnaviy sifatlarni shakllantirishga qaratiladi. Farzand tarbiyasida badiiy adabiyot muhim rol oʻynaydi. Kaykovusning “Qobusnoma” asarida: “Bu jahon bir ziroatgohdir, har nima eksang, shuni oʻrsan, har na soʻz desang, shuning javobini eshitursan” deydi.

Farzand tarbiyasi ham nihoyatda masʼuliyatli vazifa boʻlib, bolaning qanday shaxs boʻlib yetishishi olgan tarbiya va taʼlimiga bevosita bogʻliq boʻladi. Bola kitob orqali qanday tarbiyalanadi? Badiiy adabiyot kichik kitobxonga nimalar bera oldai? Kitob – arabcha soʻzdan olingan boʻlib, yozilgan, muqovalangan asar maʼnosini anglatadi. Kitoblar oʻzida maʼlum bir gʻoyalarni ilgari surib, oʻquvchiga estetik zavq beradi. YUNESKO tavsiyasiga koʻra, 48 varoqdan kam boʻlmagan, bosma taboqqa ega, davriy boʻlmagan nashrni shartli ravishda kitob, deyish qabul

qilingan.

Adabiyot nima? - arab tilidan olingan bo‘lib, adab so‘zining ko‘plik shaklidir.

Biror soha, mavzuga ixtisoslashtirilgan ma’lumotlar, asarlar majmui.

Badiiy asarlar o‘quvchiga estetik zavq berishi, dunyoqarashini shakllantirishi bilan birga, tarbiyalovchi funksiyaga ega. Kichik yoshdagi bolalarga kitob tanlashda, adabiyotning shu jihatlariga ko‘proq e’tibor qaratish zarur. Kaykovusning “Qobusnoma” asarining 27-bobida “Otadan farzand xaqlaridan biri go‘dakga chiroyli ism tanlash, uni yaxshi xulq bilan parvarishlash bilan bir qatorda, o‘qishni o‘rgatish farz” ekanligi to‘g‘risida so‘z boradi.

Farzand tarbiyasida oilaviy muhit katta rol o‘ynaydi. Sog‘lom muhit, urf-odat va an’analar, chiroyli tarbiya ostida voyaga yetgan farzandlar kelajakda komil insonlar bo‘lib ulg‘ayadilar.

Tarbiya - o‘zidan kichiklarga eng yaxshi, eng chiroyli xulqlarni o‘rgatish, ezgu xulqni yoshlar ongiga singdirishdir. Har bir kishi ikki xil yo‘l bilan, birinchisi bilvosita, ya’ni kattalardan ularning tajribalarini o‘rganish orqali, ikkinchisi bevosita, o‘z hayotiy tajribalari orqali egallaydi.

Kichik yoshdagi bolalarga kitob o‘qib berish ham komil tarbiyaning bir qismidir.

Kichik yoshdagi o‘quvchining birinchi kitobi - bu ertak kitoblaridir. Nima uchun bolaga tunda uyquga yotishdan avval ertak o‘qib beriladi? Rus ruxshunoslari bolaga tunda ertak o‘qib berish uning ruhiyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini, hayotda sodir bo‘ladigan turli voqyea-hodisalarga to‘g‘ri nuqtai-nazar orqali qaray olishini fanda isbotlashgan. Oddiy hayotiy misollar orqali yaxshi va yomonni oq va qorani bir biridan ajratishni o‘rganadi.

Buning uchun bolaga ertaklarni to‘g‘ri tanlab, aytib berish kerak. Ertak zamirida yaxshilik, ezgulik bo‘lishi zarur. Ertak bolaga voqyea-hodisalar ustidan xulosa qilishni o‘rgatadi, unda kattalarni tinglash kompetensiyasi rivojlanadi. Ertak kichiklarga yashashni o‘rgatadi. Ertakda ko‘p hollarda qahramonlar turli qiyinchiliklarga duch keladilar va ularni aql, sabr, kuch va idrok orqali yengib o‘tadilar. Bolalar ham turli asar syujetlarini eshitish orqali o‘zlarida qiyinchiliklarga qarshi kurashishga nisbatan ong osti immunitetni hosil qiladi. Bolada ijobiy fazilatlarini shakllantiradi. Kingadir yaxshilik qilishsa, yaxshilik, aksincha, hasad, yomonlik qilishsa, yomonlik qaytishini bilishadi. Bolani biror nomaqbul xatti-harakati uchun jazolashdan oldin unga shu mavzuga oid ertak o‘qib bering. Ertak orqali bola ota-onaning mehrini his etadi, ertakning nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham foydasi katta. Ota-onalar bolasiga ertak aytib berayotgan vaqtida turli stress holatlarini unitib, ichki xotirjamlikga erishadilar.

Bolalarni tez-tez kutubxonaga olib borish, ulardagi bir qancha salbiy odatlarning oldini olib, ijobiy vazilatlar hosil qiladi:

- Bola kitobga mehr qo‘yish kerakligini o‘rganadi.
- Bola kutubxonada o‘zini qanday tutish madaniyatini o‘rganadi.
- Badiiy adabiyotlarni bir-biridan farqlay olish didi shakllanadi.
- Tinch va sokin muhitda soatlab kitob o‘qish orqali tinchlanishni o‘rganadi.

Finlandiya ta’lim sifatini bo‘yicha dunyoda yetakchi mamlakatga aylandi.

Ta’lim sifatining oshishiga bevosita fanlarni yaxshi o‘zlashtirish, o‘zlashtirish, deganda, o‘qish va uni tushinish kiradi. Ta’lim erkinlik va qulaylik asosiga qurilgan. Uyga vazifa tarzida kutubxonaga, teatrlarga borishni topshiriq qilib berishadi. Olimlar muntazam ravishda ertak eshitgan bolalarning so‘z boyligi ko‘p bo‘lishi, tasavvur va xotirani yaxshilashini aniqladilar. Kitobxonaga bola uchun bilimlar xazinasi, ilmiy tadqiqot laboratoriyasiga aylanishi kerak. Kitob mutolaasi kognitiv, estetik va tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Bola 4 - 5 yosh oralig‘ida uning so‘z zaxirasi boyib, nutqi rivojlanadi. Bu yoshda ota-onalar bolaning diqqat-e’tiborini narsa-buyumlarning nomlanishi, ular nima vazifani bajarishi va qanday

hususiyatga ega ekaniga qaratishi zarur. Bunda bolajonlarga kichik matnli, o‘zbek xalq eratkilarini o‘qib berish tavsiya etiladi. 6-7 yoshli bolalar endi o‘qishni o‘rgangani bois bu yoshdagi bolalarga ixcham, kichik hajdagi, rangli kitoblarni olib berish tavsiya etiladi.

3-4-sinf o‘quvchilari uchun tavsiya etilgan nasriy adabiyotlar ro‘yxti:

1-jadval.

№	Asar muallifi	Asar nomi
1.	G‘afur G‘ulom	“Shum bola”
2.	Anvar Obidjon	“Quyoning tug‘ilgan kuni”
3.	Xudoyberdi To‘xtaboyev	“Peshonasiga televizor yopishgan bola sarguzashtlari”
4.	Abdulhay Nosirov	“Yaxshilar bog‘i”
5.	Kavsar Turdiyeva	“Xatolar mamlakati”
6.	Muhabbat Hamidova	“Kokilli ilon”
7.	Erkin Malikov	“Chumolilar saltanati”
8.	Muazzam Ibrohimova	“Sumalakxo‘r samolyot”
9.	Dilfuza Kamoljonova	“Katak daftardagi shumtakalar”
10.	Qobiljon Shermatov	“O‘tkirjonning o‘nta o‘rdak bolasi”
12.	Muxabbat Yo‘ldosheva	“Uchar hammom”
11.	Gulnoz Tojiboyeva	“Jayxun va alanga”
13.	Charos Rahimqulova	“Men ikkiga kirguncha”
14.	Dinara Muminova	“Ajoyib kaktus”

Kitob bizga yangi bilim, yangi ko‘nikmalarni beradi. Til boyligimizni oshiradi, sarguzasht qissalar tasavvurimizning chegaralarini kengaytiradi. Kichik yoshdagi o‘quvchilarda o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, kitob o‘qiganda bolalarning asab tizimi dam oladi, ruhiy bosimlardan xalos bo‘lishini ko‘rsatdi.

REFERENCES

1. Qobiljon Shermatov “Tolqon botir”
2. N.Abdullayeva Bolalar adabiyoti. O‘quv qo‘llanma. T.: - “Erudit” 2024.
3. Otabek Bakirov Yoshlar jurnali 2025/1-2, 11-bet.
4. M.Hamidova “Alisherning navbahori”: - T 2024-yil “O‘zbekiston” nashryoti.
5. M.Quronov “Bolam baxtli bo‘lsin desangiz” “Ma’naviyat”:- T 2013.
6. “G‘uncha” jurnali 2018, 1-son, 6-bet.
7. D.Kamoljonova” Xorijiy tajribalar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirish” Konferensiya to‘plami.2024. 30.10.
8. D. Mo‘minova “Kitobxonlikni shakllantirishda xorij tajribalari NamDU ilmiy axborotnomasi 2021, 8-son 529-bet.